

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА

TA'LIMNI TRANSFORMATSIYASI O'ZBEKISTON IQTISODIY JAMIYATI RIVOJLANISHINING ENG MUHIM OMILI SIFATIDA

TRANSFORMATION OF EDUCATION AS THE MOST IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SOCIETY OF UZBEKISTAN

Миралиева Дилафруз Тахировна

доктор философии по педагогическим наукам (PhD)

кафедра педагогики

Ташкентского международного университета НОРДИК

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199662>

Аннотация

В данной статье рассмотрены условия образовательной трансформации как средства развития экономики Узбекистана. Анализируется процесс образования как многих исследований, связанных с человеческим фактором, основан на том факте, что высшая цель в управлении экономикой является важным аспектом создания социально – экономического развития путем активизации человеческого фактора.

Ключевы слова: образование, трансформация, концепция, интеграции, квалификация, профессиональные специалисты, конкурентоспособность.

Annotation

This article examines the conditions of educational transformation as a means of developing the economy of Uzbekistan. The process of education is analyzed as many studies related to the human factor are based on the fact that the highest goal in economic management is an important aspect of creating socio-economic development by activating the human factor.

Key words: education, transformation, concept, integration, qualifications, professional specialists, competitiveness.

Annotatsiya

Ushbu maqolada ta'limni rivojlantrish shartlari O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish vositasi sifatida ko'rib chiqiladi. Inson omili bilan bog'liq ko'plab tadqiqotlar iqtisodiyotni boshqarishda oliy maqsad inson omilini faollashtirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni yaratishning muhim jihati ekanligi, ta'lim jarayoni tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ta'lim, transformatsiya, kontseptsiya, integratsiya, malaka, professional mutaxassislar, raqobatbardoshlik.

Введение

На сегодняшний день в экономическом развитии Узбекистана процессы трансформации и развития цифровой экономики считаются актуальными вопросами. Трансформация (лат. transformatio - изменение, адаптация) - это процесс развития мировой экономики, способность общества адаптироваться к новым условиям.

Методология

Необходимость задействовать человеческий фактор ранее требовал длительных сроков в разы. В те времена от человека в основном требовались физическое здоровье и

сила. Позже, по мере прогресса, стала очевидной потребность в таких элементах, как наука, интеллект, опыт и квалификация. В то время срок действия такой деятельности требовалось 50-40 лет а на ныншней момент он был сокращен до 20-10 лет и до 5 лет.

В наше время прогресс, интеллектуальная активность и конкуренция растут быстрыми темпами. Есть области, в которых изменения или обновление происходят каждый год, даже в течение нескольких месяцев, в развитии производственного сектора. По этой причине развитие и интеллектуализация человеческого капитала стали самым важным и актуальным вопросом сегодняшнего дня".

На ныншней день университеты нашей страны работают непосредственно в сотрудничестве с работодателями и создают механизм эффективного функционирования процесса практики. В ведущих университетах мира этот процесс совершенствуется день ото дня. Поэтому, исходя из текущих условий, в вузах педагогического направления устанавливается система "5+1".

При этом в университете преподается 5 дней, а один день в неделю студенты прикрепляются к школьному учителю и проходят практику в обучении детей. Улучшение интернет-сайтов университетов также является одной из важных задач. Необходимо создать возможность ознакомиться с информацией об учреждении, предоставив им информацию на английском языке, в дополнение к узбекскому и русскому языкам, а также иностранными организациями-партнерами, в том числе международными рейтинговыми агентствами.

Образование в развитых странах - это бизнес. Конкурентоспособность возникает только тогда, когда образование становится бизнесом.

Ведь движущей силой мирового развития, фактором, ускоряющим прогресс, являются квалифицированные, способные соответствовать требованиям времени, профессиональные специалисты.

Такие кадры, несомненно, готовятся системой высшего образования. Именно поэтому весь мир уделяет особое внимание науке, образованию и воспитанию. Не зря развитие образования в ведущих странах мира определено как первоочередная задача.

"Мировой опыт показывает, что инвестиции, потраченные на то, чтобы всячески доводить молодое поколение до совершеннолетия, приносят обществу в десять, в сто раз больше пользы". Ведь будущее, процветание страны прямо и косвенно зависит от достижений, достигнутых именно в этой области. Отрадно, что наша страна, конечно, также является активным участником этого процесса

В частности, рассматривая деятельность системы высшего образования в последующие годы, мы становимся свидетелями реализации многих позитивных работ. "В науку необходимо придавать статус лидера, дав ей большой путь в производстве. Потому что все сложные вопросы, узлы, проблемы, которые стоят впереди, решаются только наукой. Чем шире развивается наука, тем выше результаты".

В целях устранения проблем, возникших в системе высшего образования в краткосрочной перспективе, были реализованы четкие, последовательные и масштабные комплексные меры с целью радикального улучшения отрасли, последовательного ее развития, адаптации к требованиям 21 века. Также были приняты десятки важных указов, решений и программ, направленных на развитие отрасли.

В частности, концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года, утвержденная указом главы государства от 8 октября 2019 года, утвержденная указом главы государства для развития социальной сферы и секторов экономики на основе передовых образовательных технологий, модернизация системы и развитие

Содержание концепции отразило приоритеты реформирования системы высшего образования нашей страны. В нем определены многие конкретные направления, такие как расширение уровня охвата высшими учебными заведениями и повышение качества образования, внедрение цифровых технологий и образовательных платформ, вовлечение молодежи в научную деятельность, формирование инновационных структур, коммерциализация результатов научных исследований, достижение международного признания.

Все это послужило тому, чтобы вывести образовательный процесс на качественно новый уровень. На данный момент следует отметить, что основное внимание уделяется правовой базе системы высшего образования, и 11 июля 2019 года были приняты два важных документа. Это указы президента Республики Узбекистан "О мерах по реформированию управления в сфере высшего и среднего специального образования" и "О мерах по внедрению новых принципов управления в систему высшего и среднего специального образования". Также допустимо остановиться на законе "Об образовании", принятом 23 сентября 2020 года.

Закон принципиально отличается от предыдущего одноименного закона широтой и спецификой сферы регулирования отношений в сфере образования, основанного на требованиях мировых стандартов. Этот закон, несомненно, откроет новые горизонты в развитии отрасли. В соответствии с ним были введены дистанционные, инклюзивные формы обучения. Образовательным организациям было разрешено организовывать совместные факультеты и учебные центры в сотрудничестве с зарубежными институтами.

Учителям также было предоставлено право внедрять авторскую программу и методы обучения, свободно выбирать современные педагогические формы, методы обучения и воспитания.

Примечательно, что комплексные реформы в системе образования проводятся непосредственно по инициативе главы государства. В обращении президента Республики Узбекистан к парламенту от 27 декабря 2020 года также был обозначен ряд стратегических направлений в системе науки и образования. В 2021 году в соответствии с государственной программой "Год поддержки молодежи и укрепления общественного здоровья" в нашей стране были неукоснительно продолжены реформы во всех сферах становления нового Узбекистана, что стало своеобразным подходом к нашему более глубокому пониманию сути политики высшего образования в нашем обществе, который обновляется. В конце концов, благодаря демократическим изменениям, включая реформы высшего образования, в Узбекистане будет заложен фундамент нового возрождения, а именно третьего Возрождения.

"В следующие годы, когда оцениваются результаты человеческого труда, стремительно развивается нематериальная активно выглядящая интеллектуальная собственность, то есть наука. Растущий спрос на качество разработки продукции, усиление конкуренции, развитие инновационных технологий обуславливают необходимость

постоянного совершенствования производственных процессов. Это делает необходимым поддерживать обучение сотрудников в постоянном состоянии, чтобы еще больше снизить человеческий фактор.

Анализ многих исследований, связанных с человеческим фактором, основан на том факте, что высшая цель в управлении экономикой является важным аспектом создания социально – экономического развития путем активизации человеческого фактора". В результате масштабных реформ, проведенных в нашей стране, уровень охвата высшим образованием был увеличен с 9 процентов в 2016 году до 25 процентов в 2020 году. С текущего года количество государственных грантов, выделяемых на высшее образование, будет увеличено на 25%, а количество грантов для девочек из семей, нуждающихся в поступлении в высшие учебные заведения, будет удвоено и доведено до двух тысяч.

Поэтому предусматривается введение специальных стипендий для девочек, получающих отличные оценки, нуждающихся в социальной защите. Тридцати ведущим высшим учебным заведениям было предоставлено право разрабатывать образовательные программы, самостоятельно решать квоты приема и финансовые вопросы. Присвоение научных званий доцента и профессора и полномочия присуждать степени доктора философии и естественных наук ведущим высшим учебным заведениям, ученым советам также открыли двери новых возможностей для каждого педагога и исследователя. Самое главное, что количество докторантов в высших учебных заведениях и научных организациях в области науки увеличено до 4,5 тысяч, а на развитие системы из бюджета будет выделено дополнительно 240 миллиардов сумов.

Следует также отметить, что акцент делается на углублении интеграции науки, образования и производства. Созданы подходящие условия для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава за рубежом, которые радикально повышают качество образования, в учебный процесс внедряются передовые педагогические технологии, укрепляется материально-техническая база учебных заведений. В последующие годы большое внимание уделяется развитию государственно-частного партнерства в сфере высшего образования, совершенствованию материально-технической базы высших учебных заведений, обеспечению современными учебными и научными лабораториями и информационно-коммуникационными технологиями, учебно-методическими материалами и образовательными программами, основанными на международных образовательных стандартах, повышение качества образования за счет широкого внедрения.

Ведется практическая работа по повышению уровня охвата высшим образованием на пятьдесят процентов к 2030 году, дальнейшему увеличению количества образовательных учреждений такого типа за счет увеличения количества и эффективности государственных и негосударственных высших учебных заведений. Продолжаются усилия по включению по меньшей мере десяти высших учебных заведений в список первых 1000 в рейтинге международно признанных организаций, в том числе Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета в список 500 высших учебных заведений мира. В основе поручения главы нашей страны о научных исследованиях и повышении квалификации более 700 ученых, профессоров и преподавателей за рубежом Фондом "Эль-Юрт умиди" лежит благородная цель, связанная с освоением передового зарубежного опыта.

На данный момент срок обучения по 6 направлениям педагогического образования установлен в 3 года. Это был серьезный шаг в отношении оптимизации загрузки учебных материалов в системе высшего образования. "Ни для кого не секрет, что организация сложной технологической, большой наукоемкой работы на производстве республики набирает обороты. Чтобы провести такую работу, необходимо начать с создания особых социальных слоев, в которых создаются определенные условия". Реформа системы высшего образования, которая готовит конкурентоспособные национальные кадры, - это процесс, требующий постоянства и последовательности.

Президент нашей страны еще раз затронул тему ответственности высших учебных заведений на недавнем совещании видеоселекторов. Глава государства отметил, что теперь в этом плане будет создана совершенно новая система. Подчеркивая, что каждое высшее учебное заведение должно быть "центром духовности" и "культурным очагом" по крайней мере для пяти-десяти районов окрестности, высшим учебным заведениям было поручено привлечь неорганизованную молодежь в районах окрестности к изучению иностранных языков, компьютерной грамотности, спорту, культуре и кружкам чтения, а также способствуя формированию их духовного мировоззрения.

Высшие учебные заведения также организуют бесплатные учебные курсы для молодежи в "молодежной тетради" по соседству с ними для поступления в высшие учебные заведения. Действительно, благодаря этой системе 135+ высших учебных заведений в нашей стране охватывают в среднем тысячу лет, но по крайней мере сто тысяч помогут молодым людям найти свое место в жизни. Это, конечно, огромный показатель. Кроме того, в нашей стране большое внимание уделяется открытию филиалов высших учебных заведений зарубежных стран. В частности, ярким свидетельством этого является тот факт, что в ближайшие четыре года количество высших учебных заведений увеличилось до 200.

Это большой показатель. По меньшей мере 20 из них являются зарубежными университетами. Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина в Ташкенте, филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Ташкенте, Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, Туринский политехнический университет в Ташкенте, Университет Пучон в Ташкент, Ферганский филиал Высшей школы управления информационными системами Латвии, Университет Аджу в Ташкенте, Университет Амита, Университет шарда, Университет Вебстера, Самаркандский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, Международного университет
НОРДИК и др.

Выводы

Все вышеперечисленные факторы являются подтверждением того факта, что Узбекистан в области образования становится очагом науки в Центральной Азии. Они говорят, что результаты хорошо видны при сравнении. За последние два года вступительные экзамены в высшие учебные заведения стали более открытыми. В результате этого молодые люди, получившие основательное образование, уверенные в своих силах и знаниях, получили место в рядах студентов высших учебных заведений. Эти молодые люди, которые являются плодами честной, справедливой политики, несомненно, дадут свой урожай в ближайшем будущем. Отрадно, что первые результаты в этом отношении сейчас, конечно, показывают успех. В частности, результаты рейтинга влияния

университетов были представлены агентством Times Higher Education. По его словам, в рейтинге, где определяется уровень высших учебных заведений по 17 показателям, Национальный университет Узбекистана был отмечен среди престижной тысячи высших учебных заведений по таким показателям, как "качество образования", "борьба с изменением климата", "гендерное равенство", "глобальное сотрудничество для Устойчивое развитие", "ликвидация нищеты".

REFERENCES

1. Указ президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № 4947 ПФ "О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан". Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017г., выпуск 6, статья 70.
2. Мирзиеев Ш.М. Критический анализ, строгая дисциплина и личная ответственность должны быть ежедневным правилом деятельности каждого руководителя. НМИУ "Узбекистан", 2017. - 103 б.
3. Перегудов Л.В., Саидов М.Х. Менеджмент и экономика высшего образования. -Т.: 2002.
4. Саидов М.Х., Очиллов И.С. Университетлар – жамият таракқиёти кафолати. ЎЗМУ хабарлари., АСТА NUUZ, 2019, 1/2/1.
5. Gulyamov S.S., Ochilov I.S. Factors on increasing efficacy of intellectual economy. European Journal of Scientific Research, «Paris University Press», France, №1(13), January-June, 2016.
6. Saidov M., Ochilov I., Yangibayev Kh. Issues of the Perspective of Socio-Economic Development of the Agricultural Sector of the Republic of Uzbekistan. Solid State Technology. Volume: 63, Issue: 4 Publication, Scopus. - PP 173-179. Year: 2020.